

O PAPEL COMPETITIVO DA EMBALAGEM NA MOVIMENTAÇÃO DA EXPEDIÇÃO: UM ESTUDO DE CASO.

Filipe Jitsuo de Arruda Inamasu (Fatec Zona Leste) Filipe_inamasu@hotmail.com

Rafael Silva Ferreira (Fatec Zona Leste) rafaelsilvaf@icloud.com

Eliacy Cavalcante Lelis (Fatec Zona Leste) eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO. No desenvolver deste artigo será analisado de forma logística a situação de uma empresa do setor de tecidos, tendo como objetivo analisar competitivamente uma embalagem no processo de movimentação durante a expedição em uma empresa de tecidos de São Paulo. Onde ocorreu um levantamento de dados, através de uma pesquisa bibliográfica e de campo, relacionados a embalagens e notou-se que não há procura por conta da empresa em melhorar tal processo por estar acostumado com o mesmo fornecedor por um período maior que uma década. Com o respectivo desinteresse foi feita uma verificação no mercado e foi encontrado uma opção mais econômica e tecnológica de embalagem para os processos de armazenagem que pode trazer impacto positivo no fluxo de movimentação da expedição e redução de perdas por avarias no produto. Concluiu-se que a embalagem quando é adequada às necessidades do negócio, tem um papel relevante no fluxo de movimentação.

Palavras-chave. Embalagens, Expedição, Movimentação, Tecidos.

ABSTRACT. In the development of this article will be analyzed logistically the situation of a company in the fabric sector, aiming to study the packaging costs used in products, which due to handling processes, packaging and shipping result in losses and undue costs during the movement during the shipping process no longer fulfills the basic duties of a packaging that are related to protection, conservation, among other characteristics. Where there was a survey of data, through a field research, related to packaging and it was noted that there is no demand on behalf of the company to improve such process by being used to the same supplier for a period longer than a decade. With the respective lack of interest, a market verification was made and a more economical and technological option was found for the processes found, which could serve as a basis for demonstrating the results obtained, generating significant cost reductions.

Keywords. Cargo handling, Fabrics, Packings, Shipping.

1 – INTRODUÇÃO

Um dos fatores mais examinados em uma empresa é a redução de custos, mesmo em épocas de lucro as empresas sempre visam diminuir seus gastos desnecessários e melhorar os processos internos de uma maneira que economizem tempo e lucrem mais. Neste artigo será analisado comparativamente de forma logística os custos relacionados a embalagens em uma empresa de tecidos no setor de expedição onde ocorrem as maiores movimentações de peças.

Para isso será apresentado um estudo sobre as áreas envolvidas no tema que manifesta a sua respectiva relevância, e que se encontra os problemas que estão causando impacto em diversas funções dentro da empresa, tendo como principal responsável as embalagens. Para esse trabalho será utilizado como problema de pesquisa:

"Qual das embalagens de tecidos pode trazer menor custo sendo mais viável na movimentação na expedição?"

Para a empresa esse processo será uma forma de analisar a forma como estão utilizando seu capital, e enxergar soluções para otimizar seus processos internos, onde envolverá a análise de qual embalagem é mais vantajosa para a empresa e agilidade de seus colaboradores. Iremos confrontar dados e estudar as embalagens utilizadas, seus custos e as possíveis melhorias de armazenagem e separação, ofertando a empresa uma consultoria logística para que consiga reduzir seus custos com embalagens que podem não ser apropriadas para seus produtos.

O objetivo geral deste trabalho é analisar competitivamente as duas embalagens no processo de movimentação da expedição em uma empresa de tecidos em São Paulo. E tem como objetivos específicos:

- Estudar métodos de embalagens e sua utilização.
- Estudar conceitos de custos e movimentação.
- Elaborar um estudo de caso em uma empresa de tecidos.

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 - Embalagens

De acordo com a ABRE (2019) temos o conceito de embalagem algo que envolve produtos por um período determinado, sendo ele de forma temporária para a proteção e extensão do ciclo de vida do produto. Uma embalagem pode ser individual ou em grupos para facilitar seu processo de movimentação e armazenagem.

A embalagem tornou viável a distribuição, identificação e consumo de forma mais prática e eficaz, atendendo as demandas dos produtores em vários segmentos, como alimentação, saúde, beleza, conveniência entre outros, a fim de disponibilizar itens certificados com informações e segurança para facilitar a utilização de consumidores finais. Diversos tipos de embalagens são desenvolvidos para garantir a acessibilidade a produtos perecíveis, de valor agregado baixo ou alto, e frágeis.

Em continuidade, conforme ABRE (2019), os desenvolvimentos de novas tecnologias impactam de maneira direta o uso e desenvolvimento de embalagens, pois caminham para necessidades cada vez mais específicas, como exemplo temos os eletrônicos que a cada dia evoluem por surgimento de novas tecnologias e tornam-se um mercado cada vez mais exigente para o aprimoramento de onde irão colocar seus produtos para serem transportados e guardados. Em muitas empresas de outros segmentos como o alimentício, a embalagem vem ao longo dos anos tornando-se uma parte estratégica, quando voltada a área competitiva, quando falamos sobre à eficiência de envasamento, venda e distribuição.

Dado o crescimento demasiado da população no planeta, utilizar a embalagem como um recurso tornou-se essencial no setor alimentício e de insumos básicos que fazem parte da demanda

populacional, voltados para aproveitar de uma melhor maneira seus recursos e contribuindo para a sustentabilidade do meio ambiente reduzindo o desperdício de forma geral, sendo refletida de forma direta na cultura de determinada sociedade e respectivamente no seu desenvolvimento econômico.

Conceituando o que é a embalagem partiu-se para as suas funções, que segundo Jorge (2013) as embalagens aparentemente tenham uma complexidade mínima, podemos classificar suas principais atribuições nos seguintes tópicos:

- **Proteção:** Pode-se dizer que primeiramente a embalagem é algo para proteger algum objeto específico de seus respectivos danos e percas, facilitando de maneira geral sua distribuição e manuseio, com o intuito de fazer que o transporte fique mais eficiente, e reduzindo o dano mediante choques, compressões e vibrações durante o trajeto até o seu destino/consumidor final.
- **Conservação:** É de conhecimento geral que diversos produtos têm suas distinções, que interferem diretamente na vida útil do produto, com isso, as embalagens são feitas para os tipos de produtos ao qual serão destinadas. Tendo suas características os produtos podem ter restrições a excessos ou falta de alguns fatores que devem ser controlados por uma embalagem bem elaborada, sendo eles a luz, umidade, a oxidação. Atuando como uma forma de barreira para impedir que micro-organismos afetem a integridade do produto e não modifique seus ativos e condições.
- **Informação:** Servindo como forma primária de informação sobre os produtos e seus componentes, a embalagem é um dos principais responsáveis pelas informações sobre o que o produto é, como ele age e interage de forma direta com o consumidor final, sendo em muitos casos um dos principais fatores de decisão na hora da compra. Sendo responsável por transmitir informações sobre seu manuseio, alocação, fatores de risco, e como aquele produto pode responder em determinadas situações
- **Conveniência ou serviço:** Os avanços de tecnologias são cada vez mais rotineiros, sendo um dos motivos ao qual tudo ao seu redor vem evoluindo e ganhando diversos aspectos novos como mudanças para comodidade cada vez mais dos seus consumidores, facilitando os afazeres diários e melhorando a conveniência com que é realizada algumas tarefas. Temos diversos exemplos onde uma pequena mudança na tecnologia utilizada na embalagem muda a maneira com que um produto é comercializado e vire uma tendência de mercado. Podemos exemplificar uma marca de macarrão instantâneo, que diferente dos demais fornecedores do mesmo produto oferece aos seus clientes, uma embalagem que pode ser comercializada contendo seu produto acabado e que seu consumidor possa cozinhar e comer dentro da mesma embalagem, servindo de opção para pessoas que tem um pequeno intervalo para fazer uma refeição.

De acordo com Jorge (2013), a aplicação da embalagem depende de diversos fatores, servindo como uma ferramenta do marketing, as embalagens precisam passar por um estudo para decidir qual é o sistema mais viável para o produto. Sendo estudado os requisitos de proteção, conservação, informação e conveniência. Além disso, é envolvido nos estudos os custos referentes aos tipos de embalagens que poderão ser ou não utilizados, pois o produto não precisa apenas ser bem embalado e ter todos os requisitos, mas necessita ser lucrativo para a empresa, e de certa forma os tipos de

embalagens influenciam de maneira geral na sua lucratividade, servindo como ponto de partida para algumas terem lucros exuberantes e outras sendo o principal responsável por sua margem de lucratividade ser pequena.

Uma situação comum atualmente é a questão da sustentabilidade que envolve diretamente os conceitos e costumes das grandes empresas. Conforme Didonet (2019), a cerca de uma década, não era viável falar sobre sustentabilidade nas empresas, pois elas apenas conseguiam pensar em seus negócios particulares. Atualmente, estão cada vez mais conscientes de suas responsabilidades e tornou-se uma necessidade ter esse conceito sustentável para o nome de suas empresas, devido a onda de consumidores que buscam empresas com ideologias sustentáveis.

2.2 - Custos Logísticos

De acordo com Faria e Costa (2011), os custos logísticos são baseados em alguns conceitos que englobam as atividades logísticas básicas e suas funções, sendo eles:

- **Despesas:** São gastos específicos que estão presentes na tentativa da empresa de gerar alguma receita, que não podem ser excluídos do processo produtivo. Servindo de exemplo os gastos com publicidade e propaganda que são itens extremamente necessários para que a empresa tenha alguma visibilidade dentro do mercado, que respectivamente gera o retorno financeiro para a empresa.
- **Gastos:** é o desembolso de capital da empresa que podem ser representados mediante a entrega parcial ou total de ativos, que normalmente são direcionados ao dinheiro da empresa.
- **Investimento:** Trate-se de recursos que são disponibilizados para um propósito de crescimento dentro da empresa, que pode ser tratado como produtivo ou aumento de capital, que geraria um benefício dentro do cenário atual e futuro.
- **Custos:** São todos os gastos que a empresa tem no decorrer de seu processo produtivo, desde a compra de matéria prima até a embalagem e entrega de seu produto finalizado. Depreciação de equipamentos são exemplos de custos que não podem ser retirados do processo por não estar ligado ao poder de decisão da empresa.
- **Perdas:** estão diretamente ligadas aos serviços ou bens que foram consumidos de forma não esperada, sendo associado a desperdícios e falhas que podem ocorrer dentro da cadeia produtiva, tal como, atividades que não agregam nenhum tipo de valor ou matérias que geram danos irreversíveis para a empresa.

Para este artigo será utilizado cálculos com os dois tipos de embalagens, o atual e o que será proposto, comparando os resultados das perdas, gerando um resultado que descreva um cenário ideal.

Para calcular a perda para empresa será utilizada uma fórmula representada da seguinte maneira (Aluna, apud professores, 2018)

Perda anual para a empresa em Reais (R\$):

- Quantidade anual de perda * Preço médio de custo de produção.

O custo anual da empresa com embalagens é dado conforme a produção média anual, e representada da seguinte forma:

Custo anual da empresa com embalagens:

- Custo unitário da embalagem em rolos * Quantidade de rolos produzidos.

Para saber a economia dos custos entre embalagens é realizado um cálculo mediante a diferença dos valores totais da embalagem atual e os valores totais da embalagem proposta:

Economia dos custos anuais com embalagens considerando a perda:

- (Custos totais da embalagem atual + perda) – Custo total da embalagem proposta.

2.3 - Movimentação na Expedição

Segundo Marques (2013) A expedição ou área de despacho é um processo de separar itens que estão armazenados em determinado espaço movimentando-os para outro lugar com o intuito de atender uma demanda que pode ser o envio para terceiros ou clientes, agregando valor ao item.

De acordo com Paoleschi (2014) a área de expedição é o local onde a empresa armazena produtos acabados aguardando embarque para atender uma demanda, na expedição é onde ocorre a movimentação de materiais de cada pedido para a formação de cargas e o faturamento.

Segundo Rodrigues (2015) movimentação é uma operação cotidiana nos processos produtivos das empresas. O conjunto característico de determinado item indicará qual o espaço mais adequado e qual o tipo de movimentação facilita o processamento levando em conta os riscos de segurança e buscando reduzir os custos operacionais.

Existem diversos tipos e formas de movimentação de mercadorias, o mais simples e básico é o manuseio: Segundo Rodrigues (2015) o manuseio é um deslocamento interno de volumes realizados através do esforço humano, que ao passar dos anos foi aperfeiçoado com o estudo da ergonomia e diversas técnicas

3- Metodologia de pesquisa

Conforme Medeiros e Tomasi (2008), a revisão de literatura além ser um auxílio na definição dos objetivos utilizados na pesquisa científica, a mesma contribui nas construções teóricas, comparações e validações de resultados em trabalhos acadêmicos. Neste artigo são realizadas as revisões de acordo com alguns livros específicos sobre embalagem, e movimentação. Servindo de base para a elaboração desta pesquisa e assegurar nossos resultados.

Segundo Yin (2001) o estudo de caso é uma forma dentre outras de se fazer pesquisas em uma determinada área ou processos organizacionais para analisar evidências empíricas quando se colocam questões do tipo “como” e “por que” buscando mostrar os motivos que levaram a uma tomada de decisão. Nesse artigo realizou-se o estudo de caso para coletar informações referente as embalagens utilizadas em uma determinada empresa, essas informações retratam os tipos de embalagens e seus custos para que facilite na padronização de embalagem

Segundo Pádua (2018) existem 4 momentos significativos que envolvem o desenvolvimento da pesquisa: o planejamento da pesquisa, a coleta de dados, a análise dos dados e a elaboração escrita, essas etapas permitem que seja desenvolvido todo o processo da pesquisa e todas são igualmente importantes e relevantes para a elaboração da pesquisa. Na pesquisa de campo fez-se visita a uma empresa que comercializa tecidos, para elaboração da análise qualitativa dos produtos armazenados e suas formas de embalagem.

4- ESTUDO DE CASO

4.1 - A Empresa

Devido a direitos autorais não será possível utilizar o nome da empresa onde foram levantados os dados, realizado a pesquisa de campo e o estudo de caso, portanto será utilizado o nome de RF Tecidos.

A empresa RF Tecidos atua no ramo de comércio de tecidos tricoline 100% algodão, foi criada no ano de 1966 na região da 25 de março em São Paulo/SP, hoje a empresa contém 60 colaboradores diretos que atuam na matriz e nas filiais, conforme a produção média dos últimos anos é considerada o valor de 1.341.225 metros de tecido. Tendo como público alvo pessoas físicas que utilizam pequenas quantidades para desenvolvimento de artesanato e baixa produção e pessoas jurídicas que compram para a produção de grandes linhas de diversas marcas famosas em todo o Brasil.

4.2 - O problema

Atualmente foi constatado na RF Tecidos um problema com as embalagens das peças estocadas devido à movimentação manual e fragilidade das mesmas.

Notou-se que ao retirar os materiais de suas posições para movimentação, de forma rotineira ficam presos nas estruturas de armazenagem, soltando os rolos das embalagens e rasgando os próprios tecidos ao entrar em contato com as prateleiras que não são específicas para esse tipo de produto. Em outros casos os colaboradores ao executar a movimentação geram um estresse aplicado na embalagem onde a mesma não resiste e rompe-se, deixando o tecido exposto, permitindo que entre em contato com a parte externa da embalagem dos outros tecidos armazenados absorvendo toda a sujeira que fica acumulada. A empresa não efetua uma limpeza ou a troca da embalagem, e os clientes não adquirem tecidos sujos, rasgados ou com defeitos e isso gera uma perda de estimada em 5% por ano da produção total que é recebida e armazenada. A embalagem utilizada é um plástico tubular transparente onde é colocado sobre o rolo, cortado e dado um nó para que não entre em contato com o pó que custa R\$18,00/kg, desde que o contrato foi fechado com um fornecedor em 2008.

4.3 - Proposta de melhoria

Ao analisar o mercado foi encontrado uma embalagem termoencolhível de baixa densidade, que ao sofrer contato com o calor se molda ao produto, a embalagem tem um custo de R\$16,35/KG, que atende de maneira mais eficaz as necessidades da empresa, pois é uma forma de economizar tempo gasto por colaborador no momento de separação, e reduzir custos com as quantidades de embalagens perdidas.

Atualmente na RF tecidos é estimado uma perda em aproximadamente 5% da produção anual por conta das embalagens, com aproximadamente R\$ 523.079,70 em perdas anuais, um valor que poderia ser investido em diversas outras tecnologias e investimentos dentro da própria empresa.

Apresenta-se na tabela 1 a representatividade de uma estimativa considerada em 5% de 1.341.225 metros. Esse percentual resulta em 67.061,50 metros de tecidos perdidos.

Tabela 1 - Perdas no estoque

	Perda anual em metros	Custo médio do rolo de tecido	Total
Perda anual para a empresa em reais	67.061,50	R\$ 7,80	R\$ 523.079,70

Fonte: Ferreira e Inamasu (2019)

Para demonstrar os custos que existem com as embalagens estudadas nesse artigo, será utilizado a fórmula abaixo, como um comparativo entre elas:

Custo anual da empresa com embalagens = Custo unitário da embalagem em rolos x Quantidade média anual de rolos

Embalagem atual:

- Custo anual da empresa com embalagens:
 - $(R\$18/100) * 89.415 = R\$ 0,18 * 89.415 = R\$ 16.094,70$
- B. Embalagem proposta:
 - Custo anual da empresa com embalagens:
 - $(R\$16,35/100) * 89.415 = R\$ 0,1635 * 89.415 = R\$ 14.619,35$

A tabela 2 demonstra de forma visual a relação de custos entre as embalagens, a quantidade média de rolos utilizados e o custo anual com as embalagens.

Tabela 2 – Diferença de custos entre a embalagem proposta e real.

	Custo unitário	Quantidade média anual de rolos	Custo anual
Custo de embalagem utilizada	R\$0,18	89.415	R\$16.094,70
Custo da embalagem pesquisada	R\$0,1635	89.415	R\$14.619,35

Fonte: Ferreira e Inamasu (2019)

Dentro da situação atual é considerada uma solução, pois a economia entre as embalagens é expressiva quando é analisado em ganho em escala, já que a utilização é em massa e não há possibilidade de não utilizar a embalagem:

Economia dos custos anuais:

- $(\text{Custo total de embalagem} + \text{Prejuízo com perdas}) - \text{Custo total da embalagem proposta:}$
 - $(R\$ 523.079,70 + 16.094,70) - R\$ 28.031,60 = R\$ 511.142,80$

Após aplicar as teorias estudadas na empresa, é perceptível que existe um gasto demasiado por falta de planejamento e pelo setor de compras não explorar o mercado, gerando um custo desnecessário de capital que poderia ser investido em tecnologia e inovação para o crescimento da empresa. Podemos citar que também há uma falta de interesse por conta da RF tecidos em tentar melhorar algo que está acondicionado, onde investir em uma possível inovação que reduziria o valor de gastos com embalagens que não atende de forma eficaz as suas necessidades. Sendo assim algo a se rever e analisar os conceitos do que é necessário fazer para reduzir esse grande número e ampliar suas margens de lucros, podendo-se entender que uma embalagem com um material mais resistente, adequado para o produto e que possibilite o manuseio com mais facilidade pode evitar futuras perdas, solucionando os problemas encontrados.

5- Considerações Finais

Neste artigo foi desenvolvido um estudo que tem como objetivo idealizar uma melhoria nas embalagens utilizadas, na qual foi proposto uma análise entre duas embalagens para verificar qual se adequaria da melhor forma para atender os requisitos de movimentação e minimização de custos. O resultado obtido com a pesquisa mostrou que a embalagem proposta é mais adequada para os processos da empresa, reduzindo custos e perdas.

A teoria de movimentação indica que o produto em condições adequadas de armazenagem facilita de maneira macroscópica os processos dentro da empresa, agregando bons resultados. Dentro do cenário estudado, observamos que a movimentação não estava conseguindo ser bem executada por ter uma embalagem que rasgava e se soltava do produto, dificultando o manuseio por se tratar de um material que é frágil e em contato com outra superfície gera danos direto ao produto acabado.

De acordo com a segunda teoria, temos alguns requisitos mínimos que devem ser seguidos quando envolvem a embalagem que entre eles estão a proteção e conservação do produto acabado. Porém na empresa em estudo, foi visto que as embalagens utilizadas não estão cumprindo as suas respectivas funções, sendo um empecilho na armazenagem e movimentação, e por consequência gerando perdas para a empresa, no qual como solução foi proposto uma embalagem com mais tecnologia envolvida gerando uma redução de custos de embalagem. Os resultados desse estudo só são aplicados neste contexto de empresa, dessa forma, não podem ser generalizado, sendo esta a principal limitação de pesquisa

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Deus que traçou nosso caminho antes mesmo de sermos gerados, aos nossos professores, mesmo os que não influenciaram diretamente neste artigo, nos moldaram para que pudéssemos ser pessoas melhores, aos nossos familiares que nos formaram como pessoas e nos deram tudo que necessitamos ao decorrer da vida, às nossas noivas que nos apoiam a alcançar nossos objetivos e em especial à professora Eliacy que se dedicou e nos ajudou diretamente.

REFERÊNCIAS:

ABRE. **Associação Brasileira de Embalagem**, 2019. Disponível em: <http://www.abre.org.br/setor/apresentacao-do-setor/a-embalagem/> Acessado em: 08/09/19

DIDONET, Rafael. Revista Época. **Sustentabilidade deixou de ser moda para virar necessidade das empresas**. 2019. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Vida/noticia/2019/03/sustentabilidade-deixou-de-ser-moda-para-virar-necessidade-das-empresa>

FARIA, Ana Cristina de. COSTA, Maria de Fatima Gameiro da. **Gestão de Custos Logísticos**. 1. Ed. São Paulo: Atlas, 2011.

JORGE, Neuza. **Embalagens para alimentos**. 1. ed. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013

MARQUES, Wagner Luiz. **ADMINISTRAÇÃO DE LOGÍSTICA: A melhor maneira de diminuir custos**. 1. Ed. Paraná: Vera Cruz, 2013.

MEDEIROS, João Bosco. TOMASI, Carolina. **COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA: Normas técnicas para redação científica**. São Paulo: Atlas, 2008.

MOURA, R. A. **Sistemas e Técnicas de Movimentação e Armazenagem de Materiais**. São Paulo: IMAM, 1998.

PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesini de. **METODOLOGIA DE PESQUISA: Abordagem teórico-prática**. Campinas, SP: Papyrus, 2018.

PAOLESCHI, Bruno. **Estoques e Armazenagem**. 1. ed. São Paulo: Érica, 2018. 7 p.

RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrosio. **Gestão estratégica da armazenagem**. 2. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2015. cap. V, p. 73-81

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. Nova York: Bookman, 2005.